

EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS: a constituição do (a) professor (a) por meio do estágio docente no ensino superior

Edivaldo Lubavem Pereira ¹
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
edivaldolubavem@hotmail.com

Renata Cristine Conceição ²
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
reconceicao@gmail.com

Regina Célia Grandó ³
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
regrando@gmail.com

Resumo: O presente relato apresenta a experiência formativa de dois estudantes de doutorado, realizado na disciplina Fundamentos da Educação Matemática e Infância, na quarta fase do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A experiência do estágio docente no ensino superior se faz necessário não só em sua obrigatoriedade, no processo de doutoramento, mas pelo alinhamento à pesquisa, à extensão, à prática letiva de professores que ensinam matemática, além das experiências derivadas no desenvolvimento das aulas, o contato com os acadêmicos, a preparação para inserção em sala de aula e à docência compartilhada. O referencial teórico é composto por autores e pesquisadores que tratam do referido assunto, uma vez que suas perspectivas epistemológicas nos ajudaram a narrar como decorreu a experiência formativa do ser docente-pesquisador no âmbito do ensino superior. A metodologia utilizada baseia-se em nossas observações, planejamento, desenvolvimento das aulas a partir das experiências pessoais. Os resultados obtidos indicam a importância do estágio docente no processo de desenvolvimento profissional docente, na construção da identidade docente dos doutorandos oportunizando novas possibilidades de fazer docência no ensino superior, tendo em vista a promoção da qualidade da formação dos professores na Educação Matemática.

Palavras-chave: Experiência formativa; Estágio docente no ensino superior; Desenvolvimento profissional; Docência compartilhada.

1 Estágio no ensino superior: espaço de experiências formativas

¹ Doutorando em Educação Científica e Tecnológica (PPGECT) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). E-mail: edivaldolubavem@hotmail.com.

² Doutoranda em Educação (PPGE) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). E-mail: reconceicao@gmail.com.

³ Doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), professora Titular do Centro de Ciências da Educação, Departamento de Metodologia de Ensino e docente do Programa de Pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica (PPGECT) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). E-mail: regrando@gmail.com.

Neste relato narramos as experiências formativas vivenciadas por dois estudantes da pós-graduação *stricto-sensu* de doutorado; uma do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) e outro em Educação Científica e Tecnológica (PPGECT), na quarta fase do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), desenvolvido na disciplina de “Fundamentos da Educação Matemática e Infância”, compondo a unidade de Estágio III do currículo do referido curso, sob orientação da professora Dra. Regina Célia Grandó.

A finalidade consiste em dividir experiências que consideramos formativas, vivenciadas no período de desenvolvimento do estágio, ocorrido entre março e julho de 2025, trazendo reflexões que para além da obrigatoriedade, o estágio docente pode se tornar uma importante e produtiva experiência formativa, acerca das teorias estudadas na universidade e suas práticas letivas realizadas em sala de aula.

O estágio docente é parte essencial da formação do pós-graduando e obrigatório para os estudantes bolsistas concedidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) aos programas Acadêmicos de Pós-Graduação *Stricto Sensu*. As Portarias CAPES nº 76, de 14 de abril de 2010 (Brasil, 2010), CAPES nº 181, de 18 de dezembro de 2012 (Brasil, 2012), CAPES nº 149, de 1º de agosto de 2017 (Brasil, 2017) e CAPES nº 73, de 6 de abril de 2022 (Brasil, 2022), determinam os critérios e procedimentos relativos à realização das atividades de estágio docente nos programas, o que fez com que este fosse ofertado e realizado de duas maneiras: como forma compulsória (estudante PPGECT) e como optativa (estudante PPGE).

Desta forma, salienta-se que o estágio preconiza a inserção do acadêmico em sala de aula, permitindo ampliar suas linhas de estudo e pesquisa na construção de novos saberes, conforme Resolução Formativa nº 03/CPG/2021, de 08 de novembro de 2021⁴. Nossa concepção acerca do estágio docente decorre de uma experiência formativa de imponderável grandeza e como espaço de reflexão, teorização e ressignificação do fazer docente, para todos (as) aqueles (as) que vivem o processo de doutoramento.

⁴ Na UFSC, o Estágio Docência é regulamentado pela **Resolução Normativa N.º 3/CPG/2021**, de 08 de novembro de 2021.

Neste relato, utilizamos a expressão "experiência formativa" com base no pensamento de "experiência educativa" de Dewey (1979), que a define como algo que transcende o ensino formal, ocorrendo nas interações e vivências diárias. A chave para uma experiência ser educativa é sua continuidade e interação, ou seja, ela deve gerar o desejo de novas experiências, ao contrário da experiência deseducativa, que como afirma o autor encerra-se em si mesma, pois “qualquer experiência que tenha o efeito de interromper ou distorcer o desenvolvimento de experiências futuras é deseducativa” (Dewey, 1979, p. 25-26),

Para aprofundar a compreensão da experiência formativa, nos apropriamos dos estudos de Larrosa (2016), que, inspirado em Walter Benjamin, destaca que a experiência não é apenas o que acontece, mas "o que nos toca", o que realmente nos afeta e gera um processo formativo. Se o estágio se resume a cumprir uma formalidade, atrelado a uma questão burocrática, torna-se enfadonho, desgastante. É quando o aprendizado se esvai, e a experiência, infelizmente, se torna deseducativa. É aquele momento em que a obrigação supera o desejo de aprender.

Por outro lado, o estágio docente no ensino superior se for vivenciado como uma oportunidade para entender melhor a si mesmo, perceber suas potencialidades e limitações no ensino, avaliar seu conhecimento sobre os conteúdos que precisa ministrar/partilhar, além de exercitar suas habilidades de interação com os (as) estudantes e reconhecer que a educação é uma arte que pode ser aprimorada com reflexão sobre planejamento, desenvolvimento e avaliação da prática, considerado uma experiência realmente enriquecedora e educativa que impactará no desenvolvimento profissional do docente em formação (Marcelo, 2010).

O estágio docente no ensino superior não pode se limitar apenas ao ensino. Assim como na escola, por exemplo, no nível do ensino superior a vivência da docência deve ser ocupada de forma horizontalizada e contextual, proporcionando ao futuro professor (a) definir junto com o docente responsável quais estratégias de ensino a utilizar, quais materiais são adequados para atender tal especificidade, os recursos pedagógicos necessários para desenvolver determinado experimento, que aparelhos eletrônicos e

digitais estão à disposição para o desenvolvimento de novos saberes e quais os instrumentos necessários para o processo avaliativo diagnóstico.

Creemos, que este é, portanto, um momento para que o estudante-pesquisador se coloque em movimento em ações práticas sobre a realidade do ensino superior, entendendo a importância da sua construção docente e os desafios encontrados para esta fase, na condição de futuro professor (a) ou como popularmente conhecido como estagiário nutrindo a investigação da experiência, uma vez que a docência compartilhada nos permite encontrar outras possibilidades de aprender coletivamente.

Elaboramos esta narrativa apresentando aspectos da disciplina, como ela foi planejada, sistematizada e organizada articulando os conhecimentos adquiridos, constituindo-se em espaço de formação docente. Na sequência trazemos as experiências formativas dos doutorandos durante o desenvolvimento de seu estágio docente e por fim, as considerações abertas neste processo de crescimento inserido na sala de aula como forma de estar em contato direto com a docência.

Entendemos que o modo narrativo de produção deste relato fundamenta-se como os autores deste relato propuseram-se vivenciar o estágio docente, imersos na sala de aula, suas histórias de vidas se entrecruzaram com as histórias dos acadêmicos do curso de Licenciatura em Pedagogia e da professora titular. Concordamos com Serodio e Prado (2015) que defendem que o uso da abordagem narrativa requer do pesquisador envolvimento como participante, assumindo uma postura mais subjetiva e sem qualquer neutralidade.

Seus atos vão responder ao que acontecer durante o processo, inclusive aos conflitos que possam surgir. Mesmo que ele tenha objetivos claros na investigação, ele está em contato com os (as) estudantes e se conecta com diferentes possibilidades de futuros que se abrem nesse relacionamento.

Acompanhamos duas turmas da 4ª fase do curso de Licenciatura em Pedagogia, na disciplina intitulada Fundamentos da Educação Matemática e Infância, sendo que cada uma possuía aproximadamente entre 15 e 20 estudantes. A escolha em realizar o estágio nestas turmas, por razão da professora titular possuir vínculo (orientação e co-

orientação) com nossas pesquisas de doutoramento e a Educação Matemática ser nosso objeto de estudo.

As atividades de estágio ocorreram entre o mês de março e julho de 2025, no período vespertino com aulas nas tardes de segundas no horário das 16h20 às 18h, quartas-feiras das 14h às 17h e nas quintas-feiras uma turma das 13h30 às 16h; e a segunda turma das 16h20 às 18h, totalizando 72h.

O cumprimento das atividades na supracitada disciplina foi dialogado entre a professora titular e os doutorandos estagiários, inicialmente por uma reunião online ocorrida no mês de fevereiro de 2025. Nesta reunião tomamos conhecimento sobre o plano de ensino, a carga horária da disciplina, os assuntos que seriam aprofundados na disciplina durante o primeiro semestre de 2025, bem como a familiarização do AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) dentre outras questões relativas às aulas.

A ementa da disciplina seguiu a estrutura por datas e assuntos, para cada aula um conjunto de textos com temas relacionados à “Concepções de Matemática e Educação Matemática”; “Matemática e suas relações com a infância”; “Ensino e aprendizagem da Matemática e suas relações com a sociedade”; “Os cinco campos para o trabalho na Educação Infantil e no ciclo de alfabetização”, acompanhados de vídeos e materiais para leituras disponibilizados para acesso na plataforma Moodle, para que os acadêmicos e nós, estagiários tivéssemos acesso e assim, estruturar os estudos.

A estrutura metodológica proposta pela professora titular, pautava-se na análise de narrativas de aulas e casos de ensino (vídeos, escritas e fotografias), tendo como referência situações de sala de aula da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. As aulas foram planejadas para que houvesse momentos de trabalho em grupo, trabalhos individuais e aulas expositivas. Propunha ainda a produção de trabalhos individuais e apresentação de seminário pelos grupos, bem como a possibilidade de visita técnica à feira catarinense de matemática com o objetivo de aproximar acadêmicos da Licenciatura em Pedagogia e estagiários das práticas da matemática escolar nos diferentes níveis e modalidades de ensino.

Além disso, atividades práticas, lúdicas e interpretativas acerca da matemática foram debatidas e contextualizadas em sala com intuito de unir teoria e prática, e

compreender os procedimentos didáticos. As aulas ocorreram de forma expositiva, dialogada, com a participação assídua dos acadêmicos, estagiários e da professora titular, acerca de uma perspectiva matemática problematizadora ancorada na abordagem Insubordinada e Criativa⁵ (D'Ambrósio e Lopes, 2015).

Fizeram-se presentes na metodologia atividades práticas por meio de jogos, materiais manipulativos e materiais didáticos a exemplo do ábaco, do jogo kamanca, material dourado, tangram, calculadora dentre outros, bem como atividades de seminários e produções escritas dos estudantes no decorrer da disciplina, conforme figura 1.

Figura 1: Oficinas de jogos

Fonte: Acervo pessoal dos estagiários (2025).

⁵ Insubordinação Criativa é uma expressão utilizada por D'Ambrósio e Lopes (2015) em pesquisas associadas à Educação Matemática, com teor investigativo. Segundo as autoras trata-se da reinvenção de práticas criativas, inspiradoras, ousadas com objetivo de promover uma educação que seja contextualizada permitindo os estudantes atribuir significado aos saberes matemáticos.

Estas propostas implicaram na reflexão e compreensão do descompasso do conhecimento matemático que é proposto na escola e aquele que encontramos na vida cotidiana, conforme defendido na pesquisa de Moysés (2001). Estas também propuseram a necessidade de repensar, discutir e desnaturalizar os modos culturais e socialmente constituídos para ensinar os conhecimentos matemáticos, bem como na concepção e na atitude em relação ao ensino e aprendizagem dessa área de conhecimento.

A elaboração da memória escolar propôs a elaboração de uma narrativa pessoal das experiências escolares, aprendizagens com a matemática, vivências junto aos seus professores, pertencimento social, expressando sentimentos, prazeres e desprazeres junto à matemática. Esta atividade objetivou a ressignificação do discurso de uma matemática elitista, cartesiana e para poucos.

A segunda proposta de atividade versou na entrevista realizada com uma professora/professor de Educação Infantil ou Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em início de carreira ou não. Cada estudante tinha o compromisso de criar seu próprio roteiro, fazer o convite a um (a) professor (a) que atua nas etapas citadas e entrevistá-lo/la. Feito isso, a entrevista deveria ser transcrita, analisada e compartilhada com a classe. Por fim, autoavaliação de âmbito pessoal, em que cada estudante precisou refletir sobre seu comprometimento, disponibilidade e desempenho na disciplina Fundamentos da Educação Matemática e Infância.

Percebemos que a maneira como a professora titular, estruturou a proposta da disciplina e conduzia a aula, proporcionou vivências reflexivas e significativas, possibilitando experimentar aulas 'com' matemática, articulando situações construídas entre teoria e desenvolvimento prático a exemplo de manipulações de materiais, nas quais acadêmicos e estagiários puderam explorar o conhecimento matemático por meio do corpo e linguagem reverberando como um convite, quase que permanente, para a docência compartilhada.

Nesta perspectiva, o estágio docente nos ajudou a perceber o quanto sabíamos e não sabíamos de matemática, superando nosso entendimento comum de matemática escolar. A experiência formativa nos convida à continuidade ao estudo do conhecimento em torno da

Educação Matemática tanto para Educação Infantil quanto para os Anos Iniciais, revelando a importância da formação continuada de professores que ensinam a mencionada área.

2 Estágio de docência um percurso de possibilidades

Nesse espaço, destacamos profundas reflexões ao evidenciar os nossos não saberes matemáticos. Enquanto o estágio docente reverberou alguns questionamentos: Como se ensina quem ensina? O que tínhamos que aprender para sermos professores no ensino superior? O que precisávamos saber e fazer para ensinar futuras professoras que ensinam matemática?

Com as experiências obtidas com a docência na educação básica, atuando alguns anos na formação continuada, todavia, para ambos, aquela era nossa primeira experiência, como estagiários no ensino superior. Esse momento de estágio se fez relevante, pois permitiu o contato com outros (as) estudantes, com a professora titular, vínculo mais profundo com a universidade fortalecendo a docência compartilhada no processo de ensino e aprendizagem, resultando na pesquisa enquanto professor-pesquisador.

Embora o saber de experiência seja um saber: “[...] particular, subjetivo, relativo, contingente, pessoal” (Larrosa, 2016, p. 32), a travessia do estágio é vivenciada por todos (as), não do mesmo modo, alguns de forma obrigatória ou não, mas como experiência na pós-graduação. Portanto, tal experiência requer “responsabilidade formativa” com todos (as) aqueles que estão envolvidos, direta ou indiretamente com o estágio: os (as) estudantes, a professora titular, o programa de pertencimento, o acordo com as agências financiadoras de bolsas, o investimento com o dinheiro público, os conhecimentos curriculares que precisam ser ensinados e aprendidos, a universidade e a jornada acadêmica, sem perder de vista a reflexão dessa etapa indispensável em nossa formação profissional e acadêmica.

Discussões e resultados

Expressamos nossas vivências, a partir do que nos tocou, considerando o estágio, um percurso formativo recheado de experiências formativas, preparação, sinalizado por Dewey (1979) o qual nos conduz à continuidade. Sabemos que práticas dessa natureza fortalecem a caminhada investigativa possibilitando romper com a perplexidade de uma formação fragmentada, distante da sala de aula.

Temos ainda a ciência, que a Educação Matemática tem sido um desafio para aqueles professores que idealizam uma educação baseada em situações reais em que se efetue as potencialidades humanas. Logo, esse processo de estágio nos permitiu obter um novo olhar sobre aspectos ligados à docência, sobretudo compartilhada rompendo com paradigmas centrados unicamente no professor.

A seguir apresentamos o depoimento de ambos estagiários de doutorado a partir do seu contato com o ensino superior.

“O estágio docente no ensino superior foi uma oportunidade de aprender coletivamente. Para mim, a preparação para a inserção em sala de aula requereu resiliência, aprofundamento temático, paciência e diversos ensaios. Partilhar a docência significa, na minha concepção, dividir momentos de reflexão sobre antes de adentrar em sala, durante a concretização da aula e depois dela. Essa reflexão se faz necessária porque me provoca a pensar no meu desenvolvimento profissional docente, atrelado à minha identidade de professor investigador, ou seja, como estou me desenvolvendo como professor de nível superior? Portanto, o estágio proporcionou estar em contato com outros estudantes, conhecer suas realidades, aprender com eles juntamente com a professora orientadora, tornando esse espaço de aprendizagem, um ambiente acolhedor fundamentado nas aprendizagens acerca da Educação Matemática dentre outras experiências acadêmicas e profissionais surgidas no decorrer desta etapa formativa. É importante pontuar o incentivo advindo da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela oportunidade de realizar esse relato e todas as atividades relacionadas ao estágio docente e outras concretizadas no curso de doutorado por meio de bolsa de pesquisa que tanto fortifica minha caminhada acadêmica” (Estagiário do Programa de Educação Científica e Tecnológica – PPGECT).

“Resolvi optar por realizar o estágio docência para poder retomar e ampliar os conhecimentos matemáticos necessários que a professora que ensina matemática na Educação Infantil e Anos Iniciais deve compreender. O estágio nunca foi vivido por mim na obrigatoriedade, até mesmo no mestrado, quando também o realizei. Contudo, percebo ser um espaço importante, pois podemos retomar e ampliar as discussões específicas, mas também podemos contribuir com aquelas (es) que estão na formação inicial. Como educadora na educação pública, há 22 anos, recebo as (os) estagiárias (os) de diferentes cursos de licenciatura na escola, faço de tudo para que seja um encontro, espaço e tempo de experiências formativas de qualidade. Para mim, o estágio, seja o meu no processo de doutoramento ou como alguém que recebe na escola os estudantes, é uma oportunidade de encontros de pessoas que buscam retomar, ampliar, ressignificar os conhecimentos e práticas para serem pessoas e professoras (es) melhores no mundo. ” (Estagiária do Programa de Pós-graduação em Educação – PPGE).

Conclusões abertas

A realização do estágio docente, a nosso ver, traz importantes visões acerca da prática letiva, observando a disciplina como requisito primordial para o curso de Pedagogia, permitindo aos acadêmicos ampliarem seus conhecimentos, no campo da Educação Matemática. Esses espaços formativos podem desenvolver-se pondo em evidência os conhecimentos adquiridos ao longo do curso na universidade, corroborando com ações concretizadas na escola. É importante sinalizar nossa intenção de aproximar a universidade da Rede Pública de Ensino, sendo este último um local amplamente visto como possibilidades de aprendizagem.

Diante dessa realidade, o desenvolvimento do estágio ocorreu de forma atrelada a uma ação reflexiva e crítica difundida nos espaços de formação e conseqüentemente, de construção da identidade docente. Trazemos para essas reflexões momentos lapidados em contextos de aprendizagens para os doutorandos em Educação, cujo movimento entre graduação e pós-graduação estimula a criticidade, colaborando para processo de ensino, com intuito de despertar no futuro professor, uma postura aberta, insubordinada e criativa (D’Ambrósio e Lopes, 2015).

Atribuindo a isso, na condição de estágio, a presença da professora titular foi fundamental para que cada etapa ocorresse e para que nós pudéssemos avançar, colocando em prática os conhecimentos obtidos durante os anos de estudos. Nesse contexto, refere-se ao cuidado da mesma em elucidar as dúvidas e conduzir nosso desenvolvimento de forma profissional e inquestionável nos deixando a vontade acerca das discussões e problemáticas e/ou pormenores presentes no ofício da docência.

Além disso, outra constatação acerca de pensar à docência no ensino superior, não apenas como meros estagiários, mas enquanto atuação investigativa e na dimensão da construção coletiva, que proporcionou experiência em nosso desenvolvimento profissional. Com isso, o estágio docente nos argumentos dos estagiários, visa consolidar atividades realizadas com outros estudantes, a fim de promover a articulação de saberes em torno da pesquisa, ensino e extensão, colaborando no desenvolvimento profissional, dando sentido a experiência (Marcelo, 2010).

Contudo, o ensino foi pensado para além da instrumentalização técnica, acreditando na formação pedagógica e no conhecimento específico matemático, tendo a pesquisa como uma possibilidade de aprendizagem. Entendemos o docente no ensino superior como um profissional capaz de refletir criticamente e conduzir suas ações às transformações sociais, assegurando seus valores e seus modos de organização do trabalho no aperfeiçoamento da docência associando a integração de saberes complementares que, reconhece a docência como uma área de saberes específicos com postura flexível, aberta e com capacidade de driblar as nuances que surgem durante o percurso docente.

Referências

Resolução Normativa. Disponível em: <https://ppgect.ufsc.br/files/2011/03/APROVADA-COLEGIADO-PLENO-25-11-2022-RESOLU%C3%87%C3%83O-02-2022-PPGECT-EST%C3%81GIO-DE-DOC%C3%8ANCIA.pdf>. Acesso em 12 de jun. 2025.

LIBÂNEO, José Carlos; PIMENTA, Selma Garrido. **Formação de profissionais da educação: visão crítica e perspectiva de mudança. Educação & sociedade**, v. 20, p. 239-277, 1999. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/GVJNtv6QYmQY7WFv85SdyWy/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 13 de jun. 2025.

D'AMBROSIO, Beatriz Silva; LOPES, Celi Espasandin. Insubordinação Criativa: um convite à reinvenção do educador matemático. **BOLEMA: Boletim de Educação Matemática**, v. 29, n. 51, p. 1-17, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bolema/a/XZV4K4mPTfpHPRrCZBMHxLS/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 28 de jun. 2025.

DEWEY, John. **Experiência e educação**. São Paulo: Companhia Nacional, 1979.

LAROSSA, Jorge. **Tremores: escritos sobre experiência**. Belo Horizonte: Autêntica, 2016.

LÓPES CARRETERO, A. “Ensinar o ofício do ensino: um ofício da alma” Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, vol. 14, nº3, Araraquara, pp. 917-927, julho/setembro. 2019.

MARCELO, Carlos. O professor iniciante, a prática pedagógica e o sentido da experiência. **Formação Docente–Revista Brasileira de Pesquisa sobre Formação de Professores**, v. 2, n. 3, p. 11-49, 2010. Disponível em: <https://www.revformacaodocente.com.br/index.php/rbpf/article/view/17/15>. Acesso em: 28 de jun. de 2025.

MOYSÉS, Lucia. **Aplicações de Vigotsky à Educação Matemática**. Campinas: Papirus, 2001.

SERODIO, Liana Arrais; PRADO, Guilherme do Val Toledo. Metodologia narrativa de pesquisa em Educação na perspectiva do gênero discursivo bakhtiniano. In: PRADO, Guilherme do V.T. et al. (Org.). **Metodologia narrativa de pesquisa em Educação: uma perspectiva bakhtiniana**. São Carlos: Pedro & João Editores, 2025. p.91-127.